

**SUG'URTA KOMPANIYALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI
BAHOLASH MEZONLARI****CRITERIA FOR ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF
INSURANCE COMPANIES****¹Umirov Abdusalom
To'rayevich***¹Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti PhD., dotsenti.
ORCID: 0009-0007-5191-694X***Annotatsiya
Annotation**

Uzb - Ushbu maqolada sug'urta kompaniyalarining raqobatbardoshligi, ularning faoliyat samaradorligiga ta'siri hamda mijozlarni jalb etishdagi o'rni yoritiladi. Shuningdek, sug'urta kompaniyalari maqolada sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini baholash mezonlari, ularning sug'urta xizmatlari ta'rifiga ta'siri haqida so'z boradi.

Eng - This article discusses the need for competition in the insurance services market, its impact on the activities of insurance companies, its role in attracting customers, the formation of tariffs for the provision of insurance services as a result of free competition and strict administrative regulation in this market. Also, the development trends of the insurance services market in Uzbekistan are analyzed.

**Kalit so'zlar:
Keywords:**

❖ *sug'urta, sug'urta kompaniyalari, sug'urta badallari, raqobatbardoshlik, sug'urta tariflari.*
❖ *insurance, insurance companies, insurance premiums, competitiveness, insurance tariffs.*

Kirish.

Kompaniya raqobatbardoshligi - bu, birinchidan, uning raqobatbardosh tovarlar (xizmatlar) ishlab chiqarish qobiliyatini aks ettiruvchi xususiyat; ikkinchidan, kompaniyaning moliyaviy holatiga zarar yetkazmagan holda istiqbolda operatsion faoliyatini amalga oshirish salohiyatini ko'rsatadi. Sug'urta kompaniyalari uchun raqobatbardoshlik bu faqat tirik qolish vositasi emas, balki kelajakda xizmat ko'rsatish sifati, mijozlar ishonchi va kompaniya obro'sini oshirishning muhim omildir. Bozordagi o'zgaruvchan sharoitlarda, ayniqsa raqobatbardoshlik darajasi yuqori bo'lganda, bu omil kompaniya xavfsizligi va rivojlanishining kafolati bo'lib xizmat qiladi.

Sug'urta bozorida raqobatbardoshlik darajasi sug'urta kompaniyalari faoliyati va

ularning taklif etayotgan sug'urta mahsuloti bilan bog'liq qator xususiyatlarga chambarchas bog'liq. Kompaniyaning moliyaviy barqarorligi, xizmat ko'rsatish sifati, mijozlar ehtiyojlariga mos mahsulotlar ishlab chiqish salohiyati, marketing strategiyasi va innovatsion yondashuvlari raqobatbardoshlik darajasini belgilovchi asosiy omillardandir. Shu bilan birga, sug'urta mahsulotining o'ziga xos jihatlari qamrov doirasi, tarif siyosati, xizmat ko'rsatish tezligi va shartnomaviy shaffoflik darajasi ham mijozlar tomonidan tanlov qilishda muhim mezon bo'lib xizmat qiladi. Raqobatbardosh sug'urta kompaniyalari aynan ushbu jihatlarda ustunlikka ega bo'lib, bozordagi ulushini kengaytirishga muvaffaq bo'lmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

"Raqobatbardoshlik" atamasi iqtisodiy nuqtai nazardan har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt mahsulotining nafaqat o'z raqobatchilariga qarshi turish qobiliyatini, imkoniyatini, to'lov qobiliyatini, balki iste'molchining to'lovga qodir bo'lgan eng yuqori darajadagi daromadini olish uchun kurashni anglatadi [1].

"Raqobat" tushunchasi Д.А.Миркюкова tadqiqotlarida XVII asrda siyosiy iqtisodning fan sifatida shakllanishi jarayonida paydo bo'lgan, keyin esa siyosiy va iqtisodiy voqelik jarayonida murakkablashib bordi deb ta'riflaydi [2].

A.Smit ta'limoti tufayli "raqobat" atamasi fanda, birinchi navbatda, iqtisodiyotda mustahkam va doimiy o'rin oldi. U bozor muhitining makro va mikrodarajalarida iqtisodiy agentlarning xatti-harakati sifatida raqobat tushunchasini uslubiy jihatdan boyitdi [3].

Ilmiy adabiyotlarda tashkilotlarning raqobatbardoshligini baholashning turli usullari mavjud. M. Сухорыков tadqiqotlarida sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini baholashda o'zaro chambarchas bog'langan ikkita asosiy tarkibiy element (sug'urta mahsuloti (xizmati) va kompaniya) ko'rib chiqadi. [4]. Har ikki element sug'urta bozoridagi muvaffaqiyat va raqobatbardoshlikni belgilovchi asosiy omillar bo'lib, ular uchun alohida baholash mezonlari va samaradorlik ko'rsatkichlari ishlab chiqilishi zarur.

A.Зубец fikriga ko'ra, sug'urta xizmati sug'urta kompaniyasi faoliyatining samaradorligi bilan bevosita bog'liq bo'lib, turli kompaniyalar tomonidan taklif etilayotgan bir xil turdagi sug'urta xizmatlari uchun tariflarni taqqoslash orqali kompaniya raqobatbardoshlik darajasini aniqlab bo'lmaydi [5]. Bu holat kompaniyalarning moliyaviy holati, risklarni baholash siyosati, xizmat ko'rsatish sifati va boshqa ichki omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shuningdek, majburiy sug'urta turlaridan tashqari xizmatlarning hozirgi vaqtda standartlashtirilgan tizimga ega emasligi, sug'urta kompaniyalari faoliyatining raqobatbardoshlik darajasini taqqoslash jarayonini ancha murakkablashtirmoqda. Ushbu holatga, eng avvalo, ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha sug'urta kompaniyalarining o'z ichki siyosatidan kelib chiqqan holda tarif siyosatini mustaqil shakllantirishi ta'sir ko'rsatmoqda. Bunda yagona tarif siyosati va xizmat ko'rsatish standartlarining mavjud emasligi, har bir kompaniya tomonidan risklarni baholash mezonlarining farqlanishiga, sug'urta mukofotlari miqdoridagi tafovut kuzatilishiga olib kelmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi.

Mazkur maqolada analiz, sintez, tanlanma kuzatuv, qiyoslash, statistik tahlil, induksiya, deduksiya kabi tadqiqot usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Tadqiqot maqsadlaridan kelib chiqqan holda, sug'urta tashkilotining raqobatbardoshligini baholash mezonlari va ko'rsatkichlari sug'urta xizmatlari iste'molchisi nuqtai nazaridan ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq. Ushbu yondashuvda iste'molchi nafaqat sug'urta kompaniyasining joriy bozor holatini, balki uning moliyaviy barqarorligini ham baholashi lozim bo'ladi. Shu bois, sug'urtalovchini baholash jarayoni faqat tashqi (mavjud) ma'lumotlarga asoslanishi lozim. Ushbu baholash metodikasi sug'urtalovchining raqobatbardoshligi hamda moliyaviy barqarorligini aniqlashga qaratilgan mezon va ko'rsatkichlar tizimini shakllantirishda kompleks yondashuv sifatida xizmat qiladi.

Fikrimizcha, sug'urta tashkilotining raqobatbardoshligini har tomonlama baholash uchun 1-rasmda keltirilgan mezon va ko'rsatkichlardan foydalanish kerak. Shuni ta'kidlash kerakki, mezonlar ko'rib

chiqilayotgan hodisaning sifatini, ko'rsatkichlari esa miqdoriy xususiyatlarini aks ettiradi.

1-jadval

Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini baholash mezonlari

Mezonlar	Ko'rsatkichlar
Sug'urta sohasining rivojlanishi	Sug'urta qamrov darajasi, sug'urta zichligi, sug'urta badallari va to'lovlarining dinamikasi (turli sug'urta turlari bo'yicha), mukofotlar va to'lovlar o'sish sur'ati, to'lovlar koeffitsienti, sug'urta bozori konsentratsiyasi darajasi
Sug'urta kompaniyalarining faoliyati	Sug'urta kompaniyalari sonining dinamikasi, tashkiliy-huquqiy shakli, bozor faoliyati davomiyligi, ustav kapitali hajmi, yirik kompaniyalardagi sug'urta to'lovlari konsentratsiyasi, tuzilgan va bekor qilingan shartnomalar soni, shikoyatlar soni
Sug'urta bozoridagi raqobat darajasi	Yetakchi kompaniyalar, ularning bozor ulushi, sug'urta kompaniyalar ustavida xorijiy investorlar bitimining soni, yetakchi kompaniyalar portfellarining tarkibi
Sug'urta tashkilotining moliyaviy barqarorligi	Kapitali darajasi, sug'urta rezervlari, o'z kapitali va majburiyatlar nisbati, sof aylanma kapitali darajasi, doimiy kapital darajasi
Sug'urta tashkilotining samaradorligi	Umumiy aktivlar, aylanma kapital aktivlari, o'z kapitali, sug'urta rezervlari, investitsiya kapitali rentabelligi

Ushbu baholash uslubida quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi: sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) ulushi, aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi sug'urta mukofotlari dinamikasi, majburiy va ixtiyoriy sug'urta turlari bo'yicha mukofotlar va to'lovlar dinamikasi hamda ularning o'zaro nisbati, sug'urta turlari kesimida badallar va to'lovlarning o'sish sur'ati, shuningdek, hududlar bo'yicha sug'urta mukofotlari va to'lovlar taqsimoti.

1) sug'urta mukofotlarining yalpi ichki mahsulotdagi (YaIM) ulushini moliya sohasidagi boshqa tarmoqlar bilan solishtirish maqsadga muvofiqdir. Bank operatsiyalari va sug'urta xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq faoliyat jismoniy va yuridik shaxslarning pul mablag'larini jalb qilish hamda ulardan samarali foydalanishga yo'naltirilgan moliyaviy xizmatlar sohasiga kiradi. Shu boisdan raqobatdosh tarmoqlarni rivojlantirishni hisobga olish muhimdir;

2) aholi jon boshiga sug'urta mukofotlari dinamikasi sug'urta bozori rivojlangan mamlakatlardagi sug'urta mukofotlarining o'rtacha jon boshiga to'g'ri keladigan miqdori bilan aniqroq taqqoslash mumkin;

3) majburiy va ixtiyoriy sug'urta bo'yicha sug'urta mukofotlari va to'lovlari dinamikasi va ularning nisbati mamlakatda sug'urta bozorining qaysi turlari rivojlanayotganligini aniqlashga imkon beradi. Sug'urta mukofotlari dinamikasini o'rganishda majburiy tibbiy sug'urta tizimining sug'urta to'lovlari va sug'urtalovchilar tomonidan transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish bo'yicha olingan badallar hisobga olinadi. Biroq, majburiy tibbiy sug'urta tizimi bo'yicha to'lovlarni hisob-kitoblardan chiqarib tashlash maqsadga muvofiqdir. Bunda transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta mukofotlari ushbu sug'urta turining umumiy hajmidagi ulushi, dinamikasi va rivojlanish istiqbollari alohida hisobga olinadi. Ma'lumki, aynan majburiy avtomobil egalarining fuqarolik javobgarligini sug'urtalash sug'urtaning ixtiyoriy turlarini rivojlantirish uchun zarur shartlardan biriga aylangan;

4) sug'urta turlari bo'yicha badallar va to'lovlarning o'sish sur'ati (shu jumladan inflyatsiya darajasiga moslashtirilgan o'sish sur'atlariga nisbatan);

5) majburiy va ixtiyoriy sug'urta bo'yicha sug'urta to'lovlarining koeffitsienti va dinamikasi;

6) hududlar bo'yicha sug'urta mukofotlari va to'lovlarini taqsimlanishi (majburiy tibbiy sug'urta bundan mustasno). Ushbu ko'rsatkich sug'urta bozorining konsentratsiya darajasi (bozor ishtirokchilari o'rtasida resurslar va xizmatlar taqsimoti qanchalik notekis ekanligini ifodalovchi ko'rsatkich)ni baholash imkonini beradi, bu esa ma'lum bir mintaqadagi raqobat sharoitlariga bevosita ta'sir qiladi.

Ikkinchi baholash mezon - sug'urta kompaniyalarining iqtisodiy munosabatlar subyektlari sifatida faoliyat yuritishidir. Ushbu mezon doirasida baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi:

1. Sug'urta kompaniyalari soni. Bu yerda nafaqat sug'urtalovchilar sonining o'zgarishi, balki raqobatbardoshlikning asosiy omillari tahlil qilinishi maqsadga muvofiqdir;

2. Turli tashkiliy-huquqiy shakllarda tashkil etilgan sug'urtalovchilarning soni va ulushi. Bu ko'rsatkich sug'urta bozorida qaysi shakldagi tashkilotlar ustunlik qilayotganini aniqlash imkonini beradi;

3. Sug'urtalovchilarning faoliyat yuritish muddati. Sug'urta kompaniyasining bozorga kirgan vaqti, sohadagi davomiy faoliyati mijozlar ishonchini oshirishda hamda raqobatbardoshligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi;

4. Sug'urta tashkilotlari ustav kapitalining hajmi va uning o'sish sur'ati. Ustav kapitali sug'urtalovchining moliyaviy barqarorligi kafolati sifatida qaraladi. Shuning uchun ushbu ko'rsatkichning ortishi kompaniyaning ham, butun tarmoqning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi;

5. To'plangan sug'urta badallarining ustav kapitaliga nisbati. Bu ko'rsatkich sug'urta bozoridagi konsentratsiya darajasini, ya'ni yirik kompaniyalarda badallar to'planishining qay

darajada jamlanganini va bozordagi raqobat muhitini baholash imkonini beradi;

6. Sug'urta turlari kesimida tuzilgan va bekor qilingan sug'urta shartnomalari hamda shikoyatlar soni. Bu ma'lumotlar sug'urta xizmatlari sifati, mijozlar qoniqishi va sug'urtalovchilar faoliyatining samaradorligini tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi.

Uchinchi mezon sug'urta bozoridagi raqobat darajasi hisoblanib, ushbu mezonni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi:

1) umumiy sug'urta bozori va uning segmentlarida yetakchi kompaniyalarni aniqlash. Bunda nafaqat to'plangan sug'urta badallari hajmi asosida bozor segmentining yetakchi ishtirokchilarini aniqlash, balki avvalgi davrlar bilan solishtirib, sug'urta tashkilotlarining yetakchi pozitsiyalarida yuz bergan o'zgarishlarni ham tahlil qilish maqsadga muvofiqdir;

2) yetakchi kompaniyalar tomonidan to'plangan sug'urta mukofotlarining umumiy sug'urta mukofotlari hajmiga nisbati. Bu ko'rsatkich sug'urta bozorining konsentratsiya darajasini belgilash, shuningdek, mavjud modellar (monopoliya, monopolistik raqobat, oligopoliya, sof monopoliya) nuqtai nazaridan raqobatni tavsiflash imkonini beradi;

3) sug'urta guruhlarini shakllantirish hamda o'rta sug'urta kompaniyalarini yirik sug'urtalovchilarning filiallariga aylantirish bilan bog'liq bitimlar. Ushbu ko'rsatkich sug'urta bozoridagi konsentratsiya darajasining oshishi yoki pasayishi dinamikasini kuzatish imkonini beradi. Bu esa, o'z navbatida, sug'urta sohasidagi raqobat muhiti shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi;

4) xorijiy investorlar tomonidan sug'urta kompaniyalari aksiyalari paketini sotib olish bilan bog'liq bitimlar soni. Ushbu ko'rsatkich sug'urta bozorining investitsiyaviy jozibadorligini hamda xorijiy kapital ishtirokining darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, u bozorga xorijiy tajriba, texnologiyalar va boshqaruv

standartlarining kirib kelish imkoniyatini yuzaga keltiradi;

5) yetakchi sug'urta kompaniyalari sug'urta portfelining tarkibi. Sug'urta portfeli sug'urtalovchining (yoki qayta sug'urtalovchining) barcha amaldagi sug'urta

shartnomalari bo'yicha jami javobgarligini ifodalaydi. Sug'urta portfelini tavsiflash uchun quyidagi 1-rasmda keltirilgan ko'rsatkichlarni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

sug'urta turlari bo'yicha sug'urta mukofotlarining yuridik va jismoniy shaxslar kesimidagi ulushi;

sug'urta turlari bo'yicha umumiy sug'urta summasining tuzilgan shartnomalar soniga nisbati;

sug'urtalovchi majburiyatlari bo'yicha javobgarlik darajasini aniqlash;

yuridik va jismoniy shaxslar bo'yicha sug'urta to'lovlarining tarkibi;

to'lov nisbati;

qayta sug'urtalashga o'tkazilgan sug'urta mukofotlarining ulushi;

agentlar soni va o'rtacha komissiyasi.

1-rasm. Sug'urta portfelini tavsiflash ko'rsatkichlari

Sug'urta turlari bo'yicha sug'urta mukofotlarining yuridik va jismoniy shaxslar kesimidagi ulushi sug'urtachilar tomonidan eng ustuvor hisoblangan sug'urta yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Sug'urta summasining sug'urta turlari bo'yicha taqsimlanishi esa kompaniyalar tomonidan hayotni sug'urtalash, avtomobil, mol-mulk, tibbiy sug'urta kabi yo'nalishlarda sug'urtalangan umumiy qiymatning qanchalik taqsimlangani haqida tasavvur beradi. Ushbu ko'rsatkichlar orqali sug'urtalovchining majburiyatlari va yig'ilgan mukofotlarning yo'nalishlar bo'yicha qanday taqsimlangani haqida xulosa chiqarish mumkin. Sug'urtalovchi majburiyatlari bo'yicha javobgarlik darajasini, shuningdek, sug'urta obyektining (yirik, o'rta yoki kichik) xususiyatlarini aniqlashda sug'urta turlari bo'yicha umumiy sug'urta summasining tuzilgan shartnomalar soniga nisbati asosida hisoblangan o'rtacha sug'urta summasi muhim ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

To'lov nisbati (zararlilik koeffitsiyenti) esa sug'urta hodisalari natijasida amalga oshirilgan to'lovlar miqdorining yig'ilgan mukofotlarga nisbati bo'lib, uning o'zgarishi sug'urta tariflariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Agentlar soni va o'rtacha komissiya esa sug'urta kompaniyasining savdo tarmog'i samaradorligini, shuningdek, agentlar faoliyatining iqtisodiy natijadorligini baholashda muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. Qayta sug'urtalashga yo'naltirilgan sug'urta mukofotlari ulushi sug'urtalovchining risklarni taqsimlash darajasi va portfelining barqarorlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

To'rtinchi mezon - sug'urta tashkilotining moliyaviy barqarorligi. Ushbu mezonni baholash uchun quyidagi ko'rsatkichlar guruhini ajratib ko'rsatish lozim:

1. O'z kapitali darajasi — sug'urta tashkilotining o'z kapitali (shu jumladan zaxiralar)ning umumiy aktivlarga nisbati. Bu ko'rsatkich kompaniyaning moliyaviy

mustahkamligi va xavflarga bardoshlilik darajasini aks ettiradi;

2. Sug'urta zaxiralari darajasi zaxiralarning umumiy aktivlaridagi ulushini aniqlash imkonini beradi. Bu ko'rsatkich orqali kompaniyaning sug'urta majburiyatlarini bajarish uchun zarur bo'lgan moliyaviy ta'minot darajasi baholanadi.

3. O'z kapitalining majburiyatlarga nisbati kompaniyaning o'z mablag'lari hisobidan majburiyatlarni qoplash qobiliyatini ko'rsatadi. Bu moliyaviy barqarorlikni aniqlovchi asosiy ko'rsatkichlardan biridir.

4. Sof aylanma mablag'lar darajasi – aylanma mablag'lar va joriy majburiyatlar orasidagi farqning aktivlarga nisbati sifatida hisoblanadi. U sug'urta tashkilotining qisqa muddatli moliyaviy barqarorligini baholashda qo'llaniladi.

5. Investitsiya qilingan aylanma mablag'lar darajasi – sug'urta tashkiloti aktivlarining qancha qismi qisqa va uzoq muddatli investitsiyalarga yo'naltirilganligini bildiradi. Bu ko'rsatkich aktivlarning daromadlilik salohiyatini aks ettiradi.

6. Doimiy kapital darajasi – sug'urta tashkiloti aktivlarida uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarining (ustav kapitali, uzoq muddatli qarz va h.k.) ulushini ko'rsatadi. Ushbu ko'rsatkichni moliyaviy mustahkamlik mezonini sifatida tasniflash mumkin.

7. Sug'urta tashkilotining risklarni o'z zimmasida saqlab qolish qobiliyatini ifodalovchi moliyaviy ko'rsatkich o'zini ushlab turish darajasi deb nomlanib, umumiy sug'urta mukofotlari hajmida qayta sug'urtalashga berilmagan, ya'ni bevosita sug'urtalovchining o'zida qolgan sug'urta mukofotlarining ulushi aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkich sug'urtalovchining risklarni mustaqil boshqarish darajasini, moliyaviy barqarorligini hamda qayta sug'urtalashdan qanchalik foydalanayotganini baholashga xizmat qiladi. Yuqori darajadagi o'zini ushlab turish sug'urtalovchining moliyaviy salohiyati yuqori ekanini, past daraja esa risklarni ko'proq qayta

sug'urtalash orqali taqsimlashga intilayotganini bildiradi.

8. Sug'urta zaxiralarning sug'urta mukofotlariga nisbati – sug'urta kompaniyasining mukofotlar hisobidan zaxira shakllantirish siyosatini aks ettiradi. Bu ko'rsatkich ehtimoliy to'lovlarga tayyorgarlik darajasini bildiradi.

9. Sug'urta zaxiralarning o'z kapitalidagi ulushi – zaxiralarning o'z kapitaliga nisbati kompaniya majburiyatlarining qanday ulushi ichki mablag'lar bilan qoplanishi mumkinligini ko'rsatadi. Bu moliyaviy xavfsizlikni baholovchi muhim mezondir.

Beshinchi mezon - sug'urta tashkilotining samaradorligi. Ushbu mezon quyidagi ko'rsatkichlar guruhidan foydalangan holda baholanadi:

- 1) soliqqa tortilgunga qadar foyda bo'yicha barcha aktivlarning rentabelligi;
- 2) sof foyda bo'yicha aktivlar;
- 3) aylanma mablag'lar, o'z mablag'lari, sug'urta zaxiralari, qo'yilgan kapital.

Shunday qilib, sug'urta tashkilotining raqobatbardoshligini kompleks baholash korxonaning nafaqat raqobatbardoshligini (bozor samaradorligini), balki uning moliyaviy barqarorligini ham baholash imkonini beruvchi mezon va ko'rsatkichlar tizimini qamrab oladi.

Xulosa va takliflar.

Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini baholash muammosi strategik va qisqa muddatli yondashuvlar nuqtai nazaridan turlicha ko'rinishga ega. Uzoq muddatli nuqtai nazardan qaralganda, kompaniyaning raqobatbardoshligi uning moliyaviy holati darajasini belgilaydi. Chunki yaratilgan raqobatdosh ustunliklar natijasida olingan qo'shimcha foyda kompaniya kapitali hajmini oshiradi hamda likvidlik darajasini mustahkamlaydi.

Sug'urta kompaniyalari samaradorligini va raqobatbardoshlik darajasini oshirish o'zaro bog'liq bo'lib, raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish ko'pincha qo'shimcha moliyaviy

va moddiy resurslarni immobilizatsiyasini (aktivlarni uzoq muddatga yo'naltirilishi) talab qiladi. Bu esa, o'z navbatida, kompaniyaning moliyaviy barqarorlik darajasini pasaytirishi mumkin. Shunday qilib, sug'urta kompaniyaning raqobatbardoshligi va moliyaviy barqarorligi o'rtasidagi muvozanatli nisbatni aniqlash, ularni boshqa raqobatchilar bilan taqqoslash orqali rivojlanish tendensiyalarini aniqlash imkoniyatlari yuzaga keladi [5].

Sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligi omili alohida ahamiyat kasb etadi. Sug'urta shartnomasini tuzish jarayonida sug'urtalovchi kechiktirilgan moliyaviy majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi, ya'ni kelajakda yuz berishi mumkin bo'lgan moliyaviy zararni qoplash majburiyatini oladi. Shu bois, kompaniya nafaqat joriy davrda, balki uzoq muddatli istiqbolda ham o'z moliyaviy barqarorligini saqlab qolgan holda

raqobatbardoshligini oshirishi zarur. Raqobatdosh ustunliklarni shakllantirish kompaniya faoliyatining samaradorligini ta'minlashi kerak, biroq bu jarayon moliyaviy xavfsizlik tamoyillariga zid bo'lmasligi lozim.

Sug'urta tashkilotining raqobatbardoshlik salohiyatini (CSP) baholash xarakteri ko'pincha tahlilning maqsadiga bog'liq bo'ladi. Kompaniya raqobatbardoshligini baholash metodologiyasi tashkilotni boshqarish jarayonida qo'llaniladi. Natijada, kompaniya kapital imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda mos va samarali raqobat strategiyasini ishlab chiqadi. Bunday yondashuvda tashqi ma'lumotlar (kompaniyaning konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlari, ommaviy axborot vositalari orqali e'lon qilingan ma'lumotlar va boshqalar) hamda ichki ma'lumotlar (ko'pincha tijorat siri hisoblanadi) qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Мигранян А. В. Особенности развития конкурентоспособности страны на этапе перехода к рыночной экономике // *Общество и экономика*. 2004. № 10
2. Микрюкова Д. А. Этапы развития неоклассической теории конкуренции // *Вестник Московского университета. Экономика*. 2007. № 6.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
4. Сухоруков М. М. Страховые услуги: свойства и классификация / М. М. Сухоруков // *Маркетинг услуг*. 2006. № 3. С. 178–195.
5. Зубец, А. Страховой маркетинг / А. Зубец, М., 1998.